

Biologiya fanini o'qitishdagi dolzarb muammolarni yechishda zamonaviy tendentsiyalarga mos yangi texnologiyalarni qo'llash

Rahmonova Nargiza Ro'ziyevna

Buxoro Viloyati Vobkent tumani 8 -umumiy o'rta ta'lim maktabi biologiya fani o'qituvchisi

Annotatsiya: Maqolada umumta'lim tizimidagi biologiya fanini o'qitishdagi dolzarb muammolarni yechishda zamonaviy tendentsiyalarga mos yangi texnologiyalarni qo'llash masalalari ko'rib chiqilgan. Ushbu zamonaviy texnologiyalar o'quvchilarda bilim sifatining oshishiga olib kelishi darajasi yoritib berilgan.

Kalit so'zlar: umumta'lim maktabi, biologiya fani, o'quvchilar, muammolar, usullar, zamonaviy texnologiyalar.

Kirish. Hozirgi davrda maktab o'quvchilarining yetakchi faoliyati ta'limdir, shuning uchun bu jarayonda ko'proq faollikni oshirish imkoniyatlarini izlash kerakdir, bu nafaqat o'quvchilarning umumiy ta'lim sifatini va bilimlarini oshirishga, balki o'quvchilarda faol shaxs sifatini shakllantirishga ham yordam beradi [1, 2, 3].

Zamon yuqori sifatli bilimlarni ta'minlash uchun ta'limda umumiy va biologik xususiyatga ega bo'lgan muayyan o'zgarishlarni, fan, madaniyat va ijtimoiy amaliyotning eng so'nggi yutuqlariga muvofiq sifatni ta'minlashga, uni hayot ehtiyojlari bilan muvofiqlashtirishga qaratilgan modernizatsiyani talab qiladi [3, 4, 5].

Turli potentsialli o'quvchilar imkon qadar ko'proq bilim, ko'nikma va malakalarga ega bo'lishlari uchun nima qilish kerak? Qirq besh daqiqada har bir o'quvchining samarali bilim olishi va ishlashini ta'minlash kerak bo'lganda, vaqt etishmasligi muammosini qanday hal qilish kerak? Har bir darsni qiziqarli, hayajonli o'tkazish va unda o'quvchilarning aqliy faolligini, bilimga qiziqishini rivojlantirishni qanday ta'minlash kerak? Qanday pedagogik texnologiyalar bolada o'z bilimlarni ochishga imkon beradi? Bu savollar har doim dolzarb va muammoli bo'lib kelgan [6, 7].

Hozirda o'quvchilarning o'zlarida mavjud bo'lgan qobiliyatlarini yuzaga chiqarishga undaydigan darslarni tashkil etishning turli usullari mavjud [8, 9]. Ko'pgina taniqli pedagoglar zamonaviy ta'lim berish metodlarini ikkita ko'rsatkichga ko'ra tasniflaydi: o'quvchilarning mustaqil faoliyati darajasiga ko'ra (tushuntirish-illyustrativ usullar, qisman izlanish, tadqiqot usullari) va bilim darajasiga ko'ra (og'zaki, vizual, amaliy usullar). Ushbu ikki qatorni birlashtirganda, to'qqizta usullar guruhi hosil bo'ladi. Bir darsda metodlarni birlashtirish masalasini o'ylagan holda hal etish zarurligini ta'kidlab, bu masalani turli usullar tushunchasi bilan aralashtirib yubormaslik kerak. Ularning kombinatsiyasi ma'lum bir darsda bir-birini to'ldirish va bir usulning boshqasining xususiyatlarini oshirish qobiliyati bilan bog'liq bo'lgan oqilona tanlov usullarini amalga oshirish o'lchovi sifatida tavsiflanadi. Har bir usul yakkalanib, "ajratilgan vosita" vazifasini bajarsa, samarali bo'la olmaydi [10, 11, 12].

Amaliy dasturiy ta'minotdan foydalanish zamonaviy biologiya darsini sifat jihatidan yangi bosqichga olib chiqish imkonini beradi, chunki u o'quv ma'lumotlarini taqdim etishning yangi jozibali shakllaridan foydalanish orqali

o'quv jarayonini faollashtiradi, yangilik va noan'anaviylik tufayli maktab o'quvchilarini faol kognitiv faoliyatga jalb qiladi, yangi materialni o'rgatishning samarali vositasi bo'lib xizmat ko'rsatadi [13, 14, 15].

Zamonaviy biologiyaning yutuqlari ko'pincha har bir insonga ta'sir qiladigan muammoli vaziyatlarni keltirib chiqaradi. Evropa molekulyar biologiya jamiyati olimlari va o'qituvchilari tomonidan Evropa Ittifoqi mamlakatlari o'qituvchilari va o'quvchilari uchun yaratilgan rolli o'yinlarning rivojlanishi ushbu muammolarni tushunishga yordam beradi. Ushbu ishlanmalar O'zbekistonlik o'quvchilarni molekulyar biologiya sohasidagi so'nggi kashfiyotlar va ularning zamonaviy insoniyatning kundalik hayotida amaliy qo'llanilishi bilan tanishtiradi.

O'qituvchi ishining juda qiziqarli shakli qo'shimcha darslarni o'tkazishdir. Ushbu ish shakli boshqa fanlar o'qituvchilari bilan yaqin aloqada bo'lishni talab qiladi, lekin u o'quvchilarga o'quv materiallarini o'zlashtirish samaradorligini oshirishga va turli o'quv fanlari o'rtasidagi munosabatlarni tushunishni rivojlantirishga imkon beradi. Biologiya darslarida xalq folklor ijodi elementlari bo'lgan didaktik materiallardan foydalanish maqsadga muvofiqdir. Bunday materiallar o'quvchilarning biologiya fanini o'rganishga, o'quv materiallarini o'zlashtirishga va boshqa fanlar bilan bog'lanishini ta'minlashga bo'lgan qiziqishlarini sezilarli darajada oshirishga xizmat qiladi [16, 17].

Xulosa. Maktab sharoitida biologik tadqiqotlarga alohida e'tibor berilishi kerak. Bu biologiya fani to'garaklari, fanni o'zlashtirish faoliyati va loyihalari, ekologiya olimpiadalaridagi ilmiy izlanishlar samaradorligini sezilarli darajada oshiradi.

Binobarin, o‘qituvchi o‘quv jarayonini boshqarishning shunday yo‘llarini topishi kerakki, ular doimo faollikni rag‘batlantiradigan, o‘quvchilarning bilimga bo‘lgan qiziqishini uyg‘otadigan va rivojlantiradigan, ularda qiziquvchanlikni rivojlantiradigan, o‘qishga ijodiy yondoshadigan bo‘lishi kerak va shu asnoda ular o‘quvchilarning bilim sifatini rivojlantirishga hissa qo‘shadi, ularni o‘z-o‘zini tarbiyalashga tayyorlaydi.

Qo‘llanilgan adabiyotlar:

Менгликулов Х. А. (2020) Особенности физической подготовки специалистов физической культуры в высшем учебном заведении. Педагогика ва психологияда инновациялар, 11.

Alikulovich, M. K., & Yuldashevich, T. D. (2020). Development of physical training skills and formation of willpower qualities in extracurricular activities. *European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences* Vol, 8(3).

Menglikulov, Khairulla (2021) "Features of organization of general physical preparation in lesson and extracurricular activities," *Mental Enlightenment Scientific-Methodological Journal*: Vol. 2021: Iss. 2, Article 6.

Абдуллаев, Я. М., & Турдимуродов, Д. Й. (2020). Ўсмир ёшдаги ўқувчиларда иродавий сифатларни жисмоний тарбия воситалари орқали ривожлантириш. *Современное образование (Узбекистан)*, (9 (94)), 56-62.

Абдуллаев Я. М., Турдимуродов Д.Й. Создание педагогических условий в формировании волевых качеств у учеников начальных классов / Я. М. Абдуллаев, Д. Ю. Турдимуродов // *Colloquium-journal*. –2020. –No 24-2(76). – С. 14-16.

Абдуллаев, Я. М. (2012). Развитие физического воспитания подрастающего поколения в непрерывном образовании. Молодой ученый, (11), 381-383.

Abdullaev, Y. (2021). Forms and methods of developing the use of folk movement games in high school students. Mental Enlightenment Scientific-Methodological Journal, 2021(2), 73-79.

Abdullaev Yashnarzhon Makhkamovich. (2021). Physical education of senior schools by means of folk moving games. European Scholar Journal, 2(11), 70-72.

Turdimurodov, D. Y. (2021). Willed qualities of a personality and ways of their formation in sport. ISJ Theoretical & Applied Science, 12 (104), 689-692.

Turdimurodov Dilmurod Yuldashevich. (2022). Education and development of volive qualities in schoolchildren by means of physical education. Academia Globe: Inderscience Research, 3(01), 59–62.

Турдимуродов, Д. Й. (2022). Влияние занятий единоборствами на уровень проявления морально-волевых качеств учащихся общеобразовательной школы. Academic research in educational sciences, 3(1), 691-698.

Турдимуродов, Д. Й. (2022). Воспитание и развитие волевых качеств у школьников средствами физического воспитания. Ижтимоий Фанларда Инновация онлайн илмий журнали, 2(1), 204-207.

Турдимуродов, Д. Й. (2021). Ўқувчиларнинг иродавий сифатларини шакллантиришда жисмоний тарбия воситаларининг имкониятлари. Инновации в педагогике и психологии, 4(7).

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Nabijon Narzikulovich Norboev. (2021). Theoretical aspects of the influence of motivation on increasing the efficiency of physical education. Current research journal of pedagogics, 2(10), 247–252.

Narzikulovich, N. N. (2020). The effectiveness of doing sport in everyday life. Педагогика ва психологияда инновациялар, 12(3).

Даминов, И. (2021). Совершенствование технико-тактической и психологической подготовки юных дзюдоистов. Общество и инновации, 2(11/S), 175-180.

Даминов, И. А. (2021). Спортивная деятельность-как фактор влияния на личность дзюдоистов. Academic research in educational sciences, 2(4), 1322-1329.